

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

Степанец Ольга Владимировна

Аспирант, Государственное учреждение образования «Академия образования»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657208>

Аннотация. В статье рассматривается актуальность формирования правовой компетентности педагогических работников в современном образовательном пространстве Республики Беларусь. Анализируются педагогические условия формирования правовой компетентности слушателей переподготовки по педагогическим специальностям. Особое внимание уделяется роли практических методов, таких как кейс-технологии и моделирование ситуаций, в закреплении правовых знаний и умений.

Ключевые слова: правовая компетентность, педагогические условия, переподготовка, кейс-технологии, нормативные документы, профессиональная деятельность.

Abstract. The article examines the relevance of the formation of legal competence of teaching staff in the modern educational space of the Republic of Belarus. Pedagogical conditions for the formation of legal competence of students undergoing retraining in pedagogical specialties are analyzed. Particular attention is paid to the role of practical methods, such as case technologies and situation modeling, in consolidating legal knowledge and skills.

Key words: legal competence, pedagogical conditions, retraining, case technologies, regulatory documents, professional activity.

Annotatsiya. Maqolada Belarus Respublikasining zamonaviy ta'lim makonida professor-o'qituvchilarning huquqiy vakolatlarini shakllantirishning dolzarbligi ko'rib chiqiladi. Pedagogik mutaxassisliklar bo'yicha qayta tayyorlashdan o'tayotgan talabalarning huquqiy kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shartlari tahlil qilingan. Huquqiy bilim va ko'nikmalarni mustahkamlashda amaliy usullar, masalan, keys texnologiyalari va vaziyatni modellashtirishning o'rniga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: huquqiy kompetentsiya, pedagogik shartlar, qayta tayyorlash, keys texnologiyalari, me'yoriy hujjatlar, kasbiy faoliyat.

Современная система образования предъявляет повышенные требования к профессиональной подготовке учителей, среди которых особое место занимает формирование правовой компетентности.

Необходимость рассмотрения правовой компетентности диктует задача формирования профессиональной компетентности учителя, уважительно относящегося к законам, умеющего не только использовать правовые знания в своей деятельности, но и защищать их в соответствии с Концепцией развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года [i], Государственной программой «Образование и молодежная политика» на 2021–2025 годы [ii], Концепцией Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года [iii]. Правовые аспекты организации образовательного процесса выступают важными компонентами профессиональной

деятельности педагогического работника. Формирование правовой компетентности обеспечивает эффективное выполнение учителями своих функций и способствует развитию правового государства и общества в целом. В соответствии со статьей 53 Кодекса Республики Беларусь об образовании педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне, обеспечивающем реализацию образовательных программ, программ воспитания; соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного процесса и др [iv, с. 49]

Отдельные аспекты этой проблемы нашли отражение в диссертационных работах российских ученых: Атласова О. М. «Развитие профессиональной компетентности руководителей школы в процессе повышения квалификации» (Санкт-Петербург, 1995), Сапрыкина Н. Н. «Развитие правовой компетентности руководителя образовательного учреждения в системе повышения квалификации» (Оренбург, 1999), Панова О. А. «Формирование правовой компетентности педагогов современной школы» (Москва, 2002), Гурин С. В. «Формирование правовой компетентности будущего учителя в учебно-воспитательном процессе вуза» (Мурманск, 2004), Волох Т. С. «Развитие социально-правовой компетентности будущего учителя: на материале педагогических дисциплин» (Омск, 2006), Козловцев М. П. «Юридические знания как фактор развития правовой компетентности будущих педагогов» (Оренбург, 2007), Молчанова А. В. «Формирование профессионально-правовой компетентности социального педагога в вузе» (Москва, 2008), Тугуз С. Б. «Формирование правовой культуры студентов вуза в условиях компетентностной модели подготовки специалиста» (Москва, 2009), Мягкова С. В. «Мотивационное программно-целевое обеспечение формирования правовой компетентности руководителей образовательных учреждений» (Барнаул, 2010), Аникина А. С. «Формирование правовой компетентности будущего педагога с использованием комплекса профессионально-ориентированных правовых задач» (Тюмень, 2011), Денисенко И. К. «Влияние правовой компетентности на правовое поведение личности в условиях трансформации современного российского общества» (Краснодар, 2012), Кувандыкова Л. З. «Проблемные ситуации как фактор развития правовой компетентности будущего бакалавра педагогики» (Оренбург, 2012), Нуриахметова Н. Р. «Формирование нормативно-правовой компетентности педагогов как условие кадровой поддержки модернизации современной школы» (Томск, 2012), Сыпачева Г. Ш. «Формирование правовой компетентности студентов педагогических направлений на интерактивной основе» (Пермь, 2015), Даудов М. Г. «Формирование правовой компетентности студентов педагогического вуза» (Махачкала, 2017), Мунавирова Л. Р. «Формирование профессионально-правовой компетенции будущих учителей в процессе проектного обучения» (Казань, 2018), Микаилов Д. А. «Педагогические условия формирования правовой компетентности будущего бакалавра педагогического образования» (Махачкала, 2019), Грак Д. В. «Развитие правовой компетентности педагога общеобразовательной организации» (Красноярск, 2023).

Предполагаем, что правовая компетентность педагогического работника включает уровень его знаний, умений, навыков и мотивов поведения, обеспечивающих правильное понимание правовых норм, их применение в профессиональной деятельности и соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса.

Следует исходить из того, что когнитивный компонент правовой компетентности формируется посредством образовательной деятельности, поведенческий — складывается

в ходе профессиональной деятельности. В этой связи одним из направлений повышения качества обучения, в частности управленческих кадров, может считаться изменение парадигмы образования: переход от знаниевой к компетентностной парадигме, при которой приоритетным признается не столько получение знаний, в том числе правовых, сколько управление знаниями и информацией для решения конкретных профессиональных задач [v, с. 91]. Мы также основываемся на мнении, что правовая компетентность – это ничто иное, как единство личностных характеристик (знаний, умений, опыта и т.д.), отражающихся в действиях учителя, обеспечивающих эффективное использование в педагогической деятельности нормативных правовых актов, а также принятие решений на основе актуальной законодательной базы.

Анализируемые нами исследования не дают целостного представления о сущности и структуре правовой компетентности как одной из составляющих профессиональной компетентности учителя. Особого внимания требует использование кейс-технологий в процессе переподготовки по педагогическим специальностям, обеспечивающих освоение опыта в разрешении педагогических задач на основе норм права и морали. Анализ теории и практики переподготовки по педагогическим специальностям показал, что отсутствует целостная непрерывная система формирования правовой компетентности, в связи с чем возникают противоречия между: современными требованиями общества к правовому образованию учителей и недостаточной корреляцией теории и практики переподготовки; потребностью в правовой компетентности учителей и отсутствием целостной модели, включающей специально организованные педагогические условия ее формирования. Эти противоречия обусловили необходимость в выявлении педагогических условий, обеспечивающих эффективность процесса формирования правовой компетентности слушателей переподготовки по педагогическим специальностям.

Некоторые ученые выделяют педагогические условия формирования правовой компетентности. Так, например, по мнению Аникиной А. С., необходимо учитывать следующие: диверсификация содержания правовых дисциплин за счет акцентуации внимания на реализации норм права в сфере профессиональной деятельности педагога; перенос приоритета с информационного компонента содержания правового обучения на освоение процедур и способов профессионально-правового действия посредством решения профессионально ориентированных правовых задач; установление структурно-логических межпредметных связей правовых и педагогических учебных дисциплин для комплексного развития правовых компетенций; использование возможностей педагогической практики для реализации правовых компетенций, приобретения опыта правопросветительной и правозащитной деятельности; введение в учебные планы дополнительных правовых курсов, обеспечивающих полноту и непрерывность правовой подготовки [vi, с. 27]. Ряд ученых отмечают важность учета педагогических условий. Аникина А. С. также выделяет проектирование педагогической практики как освоения опыта участия в правовых отношениях [vii, с. 7]. Валежанина К. В. предлагает дистанционное решение руководителями образовательных учреждений кейс-задач по проблематике правовых аспектов работы в области качества образования [viii, с. 280].

Исходя из разных трактовок понятия «правовая компетентность» можем сделать вывод о том, что правовая компетентность включает в себя такие позиции, как: знание законодательства в сфере образования; умения ориентироваться в правовых нормах; способность применять их на практике; осознание значимости руководства правовыми

нормами в профессиональной деятельности; правовая ответственность и этическое поведение. Соответственно педагогическими основами формирования правовой компетентности можно назвать такие, как: теоретическая подготовка, практическая деятельность, формирование правовой культуры и этики, постоянное профессиональное развитие, создание системных условий при формировании правовой компетентности.

Теоретическая подготовка учителя обеспечивает базовые знания о правовых нормах и принципах, регулирующих деятельность учителя, а также основные положения нормативных правовых актов. Говоря о формах и способах работы с правовыми документами, можно рекомендовать систематическое изучение нормативных актов, участие в правовых семинарах и тренингах.

Однако наблюдается пробел между теоретической правовой базой и практикой ее применения в реальной профессиональной деятельности. Создание условий для закрепления правовых знаний через практические ситуации, моделирование конфликтных ситуаций, анализ правовых конфликтов, дискуссии и деловые игры способно укрепить у учителей умение применять правовые нормы в реальных условиях работы, развить их профессиональную и личностную правовую компетентность, а также формировать уверенность в правильности своих действий. Такие методы позволяют перевести абстрактные правовые положения в конкретные ситуации, с которыми учителя сталкиваются ежедневно, что способствует более осознанному и ответственному поведению. В результате повышается уровень правовой культуры, уменьшается количество правовых ошибок и нарушений, а также усиливается доверие к педагогической деятельности в обществе. Реальными практическими учебными ситуациями могут выступить: решение педагогических конфликтов с учетом правовых аспектов (педагогических правовых кейсов), оформление и осознанное чтение нормативных документов.

Формирование правовой культуры и этики строится через воспитание уважения к правам и свободам других, развитие чувства ответственности и гражданской позиции. Посредством моделирования поведения, соответствующего правовым и моральным стандартам, у учителя сможет сформироваться ответственное отношение к своим правам и обязанностям, создадутся условия для развития у них гражданской сознательности и успешного внедрения принципов педагогической этики в свою профессиональную деятельность.

Обучение, повышение квалификации и самообразование помогают поддерживать и совершенствовать правовую компетентность учителя и способствуют постоянному профессиональному развитию. Обновление знаний также может строиться такими путями, как: участие в конференциях, обмен опытом, самостоятельное изучение новых нормативных актов.

Создание системных условий при формировании правовой компетентности, внедрение стандартов правовой грамотности в учебные программы переподготовки и педагогическую практику могут способствовать системному развитию правовой культуры среди учителей и создать стабильную основу для практического применения законодательства в профессиональной деятельности. Это включает разработку методических пособий, проведение специализированных тренингов и семинаров, а также интеграцию правовых вопросов в учебные планы. Такие меры обеспечат согласованность действий педагогических работников в правовом пространстве, повысят уровень их правовой ответственности и будут способствовать созданию безопасной и справедливой

образовательной среды, где права и интересы всех участников — обучающихся, законных представителей и учителей — соблюдаются и защищаются.

Формирование правовой компетентности педагогического работника — важнейшая задача современного образования. Оно требует системного подхода, включающего теоретическую подготовку, практическую деятельность, развитие правовой культуры и постоянное повышение квалификации. Такие усилия способствуют не только профессиональному развитию учителей, но и повышению качества образования, соблюдению прав участников образовательного процесса и укреплению правового государства.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ¹. Концепция развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года / Сов. Мин. Республики Беларусь. – Минск, 2021. – 32 с.
2. ¹. Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2021–2025 годы / Сов. Мин. Республики Беларусь. – Минск, 2021. – 93 с.
3. ¹. Концепция Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года / Министерство экономики Республики Беларусь. – Минск, 2018. – 82 с.
4. ¹. Кодекс Республики Беларусь об образовании : с изм. и доп., внесенными Законом Респ. Беларусь от 14 янв. 2022 г. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2022. – 308 с.
5. ¹. Демидова, И. А. Правовая компетентность личности в современном обществе: вопросы понимания и практика формирования / И. А. Демидова // Вестник Могилевского института МВД. – 2021. – № 1. – С. 90–95.
6. ¹. Аникина, А. С. Правовая компетентность как планируемый результат профессиональной подготовки педагога / А. С. Аникина // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 5. – С. 24–28.
7. ¹. Аникина, А. С. Формирование правовой компетентности будущего педагога с использованием комплекса профессионально-ориентированных правовых задач : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Аникина Анна Саввишна; Тюм. гос. ун-т. – Нижний Тагил, 2011. – 188 л.
8. ¹. Валежанина, К. В. Теоретико-практические условия развития правовой компетенции руководителя общеобразовательного учреждения / К. В. Валежанина // Молодой ученый. – 2021. – № 19. – С. 278–281. – URL: <https://moluch.ru/archive/361/80727/> (дата обращения: 30.04.2025).